

POLAND

POLAND

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ СПИН-ОФФ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Файзуллаев Жонибек Негматуллаевич

Докторант Национального Университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12818171>

На новом этапе углубления экономических реформ в Узбекистане был разработан ряд стратегий инновационного развития экономики. В частности, в стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы создание инновационных спин-офф предприятий и стимулирование их деятельности определено как важный фактор инновационного развития экономики. Поэтому целесообразно научно проанализировать организационные формы инновационных спин-офф предприятий, особенности обеспечения связи научной и производственной деятельности, а также приоритетные направления организации и развития этих предприятий в Узбекистане.

Проведен ряд научных исследований, посвященных характеристике инновационных спин-офф предприятий, их месту в обеспечении экономического и технологического развития. В частности, Ротаермель, Агунг и Цзян подчеркивают, что деятельность инновационных спин-офф предприятий основана на использовании интеллектуальной собственности и опыта для внедрения на рынок новых научных решений, инновационных идей и разработок [1]. По мнению Шейна, спин-офф предприятия играют важную роль в формировании новых сетей и модернизации существующих сетей за счет внедрения инновационных продуктов и услуг [2]. Аудреч указывал, что побочные предприятия расширяют цепочки поставок и сети обслуживания и служат созданию новых рабочих мест [3]. Также некоторые исследователи отмечают, что спин-офф предприятия способствуют экономическому развитию регионов, формируя высокотехнологичные промышленные кластеры, требующие дополнительных инвестиций и квалифицированной рабочей силы [4]. Существуют мнения, что спин-офф предприятия формируются в исследовательской среде, важной для научных открытий, и служат важным фактором, обеспечивающим технологический прогресс путем краткосрочной коммерциализации передовых технологий [5]. В экономической литературе проведен ряд исследований механизмов развития инновационных спин-офф предприятий и поддержки их

деятельности. В том числе, содействие организации и осуществлению деятельности этих предприятий путем создания и совершенствования нормативно-правовой базы, связанной с деятельностью выделенных предприятий [6], облегчения финансирования этой деятельности через механизм финансовой поддержки, такой как предоставление грантов, кредитов и налоговые льготы [7]. Хотя в Узбекистане проводится ряд исследований по возможностям развития научной и инновационной деятельности, перехода экономики на инновационную модель развития [8], характеристики, возможные препятствия и приоритетные направления создания инновационных спин-офф предприятий и развития их деятельности недостаточно проанализированы.

Инновационные спин-офф предприятие – это компании, созданные для коммерциализации новых технологий или инноваций, разработанных в университетах, научно-исследовательских институтах или крупных корпорациях, расширения возможностей трансформации результатов НИОКР в инновационные продукты и вывода их на рынок. Эти предприятия представляют собой особую форму предприятий, ориентированных на создание и коммерциализацию современных технологий, продукции или услуг, и обычно могут быть созданы в форме дочернего или отдельного партнерского предприятия под управлением этих организаций и предприятий на основе результаты НИОКР в университетах, научно-исследовательских институтах или на предприятиях. Спин-офф предприятия создаются исследователями, учеными или новаторами, которые стремятся коммерциализировать свои инновационные идеи и технологии.

Инновационные спин-офф предприятия могут быть созданы на базе технологий или высших учебных заведений.

Деятельность инновационных предприятий-спин-офф на основе технологий организуется с целью коммерциализации передовых технологий и изобретений, таких как искусственный интеллект, биотехнологии, нанотехнологии, робототехника.

Инновационные спин-офф предприятия на базе высших учебных заведений основаны на использовании интеллектуальной собственности и академического опыта университетов для создания коммерческих продуктов или услуг.

В инновационном развитии экономики одним из эффективных механизмов является создание инновационных спин-офф предприятий,

специализирующихся на производстве наукоемкой и высокоинновационной продукции (услуг, работ). Такие спин-офф предприятия:

- выводят на рынок результаты исследований, передовые технологии и инновации, созданные в высших учебных и научно-исследовательских учреждениях, в виде готовых продуктов, услуг или решений, ускоряют процесс вывода знаний на рынок;

- ускоряет технологический прогресс и инновационное развитие экономики за счет внедрения новых технологий и идей, повышающих эффективность и конкурентоспособность в высокотехнологичных отраслях экономики;

- положительно способствует инновационному росту ВВП за счет создания новых высокодоходных рабочих мест, получения дохода и расширения охвата рынка;

- оказывает положительное влияние на развитие и конкурентоспособность своих отраслей и сфер при сотрудничестве с другими предприятиями этих отраслей и сфер;

- расширяет возможности трудоустройства исследователей, ученых, инженеров и специалистов в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, требующих специальных навыков, что позволяет увеличить квалифицированную рабочую силу;

- расширяют финансовые возможности для дальнейших инноваций за счет привлечения местных и иностранных инвестиций, повышают инвестиционную привлекательность инновационной экосистемы страны.

Расширение деятельности инновационных спин-офф предприятий в экономике Узбекистана, где доля сельского хозяйства и добывающих отраслей остается высокой, позволяет провести эффективную диверсификацию экономики на основе развития высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Такая диверсификация снижает уязвимость национальной экономики к рыночным колебаниям в традиционных секторах и способствует устойчивому развитию с точки зрения инноваций.

IT-парк в Узбекистане оказывает поддержку стартапам и спин-офф предприятиям посредством инкубации, менторства и финансирования. Сегодня более 2000 предприятий работают в резидентуре IT-парка на специальных налоговых режимах, внося важный вклад в развитие цифровой экономики в нашей стране [9].

В 2022-2024 годах Агентство инновационного развития планирует создать 34 новых инновационных спин-офф предприятий, специализирующихся на производстве наукоемкой и инновационной продукции. Для этих предприятий планируется привлечь 26,7 млрд. сумов бюджетных средств (на сегодняшний день выделено 10,2 млрд. сумов) и 41,0 млрд. сумов и 1,5 млн. долларов средств инициаторов. За этот период в высших учебных заведениях планируется создать 40 новых инновационных академических предприятий, специализирующихся на производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции, на что будет выделено 1,3 млрд. долл. государственные средства и 23,6 млрд. сумов планируется привлечь средства предприимчивых предпринимателей [10]. Согласно анализу, деятельность этих спин-офф предприятий, специализирующихся на производстве наукоемкой и инновационной продукции, ориентирована не на высокие, средне-высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики, а на средние-низкие и низкотехнологичные секторы промышленности и сельское хозяйство. Полагаем, что при переводе экономики Узбекистана на путь инновационного развития с точки зрения диверсификации высоких, средне-высокотехнологичных, наукоемких производств, создающих высокодобавленную, конкурентоспособную, экспортоориентированную продукцию и высокооплачиваемые рабочие места, а также повышающих эффективность и масштабы производства в этих отрасли будет более эффективно отдать приоритет созданию инновационных спин-офф предприятий в этих отраслях.

В частности, мы считаем необходимым увеличить количество инновационных спин-офф предприятий в Узбекистане, специализирующихся на следующих:

- разработка инновационных решений для производства солнечных батарей, ветряных турбин и биотоплива, передача и хранение возобновляемой энергии;
- искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, электронная коммерция, электронное правительство, финансовые технологии и разработка программных продуктов;
- производство наноматериалов, наносенсоров, наноэлектроники и наномедицинской продукции;

- производство современных фармацевтических и биофармацевтических продуктов, развитие технологий генной инженерии и биопереработки;

- производство современных материалов, высокотехнологичных композитных панелей и покрытий, используемых в промышленности, строительстве и других сферах;

- производство медицинских изделий, диагностического оборудования, развитие телемедицинских технологий и медицинской робототехники;

- производство современной продукции электроники и робототехники, их компонентов, датчиков и полупроводниковых технологий;

- производство электромобилей и их компонентов, включая аккумуляторы, автономных транспортных средств.

Негативное влияние на развитие инновационных спин-офф предприятий в Узбекистане могут оказать следующие факторы:

- сложность нормативно-правовой базы может препятствовать организации и развитию обособленных предприятий, и необходимо совершенствовать существующую нормативно-правовую базу;

- ограниченные возможности финансирования выделенных предприятий требует внедрение более широкого механизма финансирования для обеспечения развития и стабильности этих предприятий;

- хотя численность высокообразованного населения в нашей стране увеличивается, по-прежнему ощущается нехватка кадров, обладающих специальными навыками для развития высокотехнологичных производств, необходимо решать эту проблему путем целевого образования и обучающие программы.

На наш взгляд, в целях эффективной организации и развития деятельности инновационных спин-офф предприятий в Узбекистане целесообразно реализовать следующие меры:

- развитие инфраструктуры субъектов технической и консультационной поддержки, расширение деятельности субъектов, эффективно поддерживающих инновационную деятельность, в том числе инновационных бизнес-инкубаторов и акселераторов, способных предоставить ресурсы и консультации, необходимые для развития спин-офф предприятий;

- расширение возможностей использования финансовых ресурсов, выделение грантов, предоставление налоговых и кредитных льгот инвесторам, создание венчурных фондов позволит снизить финансовые трудности, с которыми могут столкнуться инновационные спин-офф предприятия;

- совершенствование системы образования и подготовки кадров, такие меры, как адаптация программ обучения в системе образования к потребностям высокотехнологичных и наукоемких производств и секторов экономики, развитие STEM (наука, технологии, инженерия и математика) образовательные программы помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров;

- совершенствование нормативной базы, упрощение процедуры регулирования и требований к осуществлению деятельности инновационных предприятий позволит снизить регуляторные барьеры и стимулировать развитие инновационной экосистемы.

В целях развития деятельности инновационных спин-офф предприятий и повышения их потенциала в Узбекистане необходимо решить проблемы и препятствия, которые могут возникнуть в этой связи, путем реализации данных мер. Создание благоприятной среды для развития инновационных спин-офф предприятий путем устранения нормативных, финансовых и образовательных барьеров послужит увеличению возможностей формирования диверсифицированной инновационной экономики в Узбекистане.

Список использованной литературы:

1. Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. *Industrial and Corporate Change*, 16(4), 691-791.
2. Shane, S. (2004). *Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation*. Cheltenham: Edward Elgar.
3. Audretsch, D. B. (1995). *Innovation and Industry Evolution*. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Feldman, M., Francis, J., & Bercovitz, J. (2005). Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. *Regional Studies*, 39(1), 129-141.
5. Mowery, D. C., & Sampat, B. N. (2005). Universities in National Innovation Systems. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), *The Oxford Handbook of Innovation* (pp. 209-239). Oxford: Oxford University Press.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Rasmussen, E., & Borch, O. J. (2010). University capabilities in facilitating entrepreneurship: A longitudinal study of spin-off ventures at mid-range universities. *Research Policy*, 39(5), 602-612.
7. Oakey, R. P. (2003). Funding innovation and growth in UK new technology-based firms: Some observations on contributions from the public and private sectors. *Venture Capital*, 5(2), 161-179.
8. Fayzullaev J.N. Opportunities for the formation of an innovative economy in Uzbekistan // *Journal of Economy and entrepreneurship*. – Moscow.: 2024. №1. – P 47-49. (08.00.00; №29).
9. Резиденты IT-парк. Электронный ресурс: <https://it-park.uz/ru/itpark/residents>.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об организационных мерах по реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы” от 06.07.2022 г. № ПП-307. <https://lex.uz/docs/6102468>.